

DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDITNI REJALASHTIRISH

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich,

Toshkent moliya instituti “Byudjet hisobi va g’aznachilik ishi” kafedrasini
professori ORCID:0000-0003-2792-3174

Sattorova Zilola Istat qizi

Toshkent moliya instituti “Davlat moliyaviy nazorati va auditi” mutaxassisligini
magistranti ORCID: 0009-0002-1010-0307

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat sektorida ichki audit tadbirlarining dolzarbligi va zaruriyati, ichki audit tadbirlarini rejalashtirish bosqichlari va usullari o`rganilgan. Ichki auditga doir normativ-huquqiy hujjatlar ro`yxati, oliy ta`lim tizimida ichki auditorlar tomonidan olib borilgan profilaktika tadbirlari hamda ularning natijalariga oid ma`lumotlar keltirib o`tilgan. Oliy ta`lim tizimida ichki audit tadbirlarini rejalashtirishga doir na`munalar berilgan, shuningdek, maqola so`ngida xulosa va takliflar aytib o`tilgan.

Kalit so`zlar: davlat sektori, ichki audit, ichki audit tadbirlari, mustaqillik, oliy ta`lim, rejalashtirish, xolislik.

INTERNAL AUDIT PLANNING IN THE PUBLIC SECTOR

Abstract: This article examines the relevance and necessity of internal audit activities in the public sector and the stages and methods of planning internal audit activities. The list of regulatory legal documents on internal audit, information on the results of preventive measures carried out by internal auditors in the higher education system, and examples of planning internal audit measures in the higher education system are given, as are the conclusions and suggestions mentioned at the end of the article.

Key words: public sector, internal audit, internal audit activities, independence, higher education, planning, impartiality.

Kirish. Mamlakatning ijtimoiy barqarorligi, aholining turmush darajasini oshirilishida hamda tashqi va ichki siyosatni yaxshi olib borishda davlat budjetining ahamiyati beqiyosdir. Shuni inobatga olgan holda, yurtimizda olib borilayotgan budjet siyosati mamlakat faravonligini barqarorlashtirish uchun xizmat qiladi. Bu borada bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni budjet intizomini mustahkamlash, budjetdan ajratilgan mablag'lar samaradorligini oshirish, qonun buzilishlarini oldini olish maqsadida Davlat sektorida ichki audit xizmati tashkil etildi. Sir emaski mamlakatimizda shu kunga qadar vakolatli organlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Hisob Palatasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Davlat Soliq qo'mitasi, Bosh prokuratura, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi kabilarning o'z vazifalari doirasida davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirib kelmoqdalar. Biroq bulardan farqli o'laroq ichki audit xizmati vazirlik va idoralar faoliyati to'g'risida rahbariyatga ishonchli va xolis axborot berish, tashkilot faoliyatini yaxshilashga ko'maklashish, takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ichlab chiqish, tizimdagi muammolarni oldini olish kabi xizmatlarni bajarish yuklatilgan. Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar, me'yoriy huquqiy hujjatlar, davlat moliyaviy nazorati organlari bilan hamkorligiga oid normalar tasdiqlanmoqda.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini rajalashrtirish eng muhim jarayonlardan biri bo'lib, bunda auditordan katta bilim, malaka talab qilinadi. Chunki aynan audit tadbirlarini samarali, natijali bo'lishi to'g'ri rejalashtirilgan dasturga bog'liq. Ichki audit tadbirlarini o'tkazishdan asosiy maqsad vazirlik va idoralarda budjet intizomini mustahkamlash va budjet to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarining buzilish holatlarini profilaktika qilish, budjet xarajatlarining samaradorligi va natijadorligini baholash hamda ichki audit faoliyati sohasidagi hujjatlar ijrosini ta'minlashdan iborat.¹

¹ O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2022-yil 22-noyabrdagi 63-son buyrug'i bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 27-dekabrda 3406-son bilan ro'yxatga olingan "Ichki audit tadbirlarini o'tkazish qo'llanmasi"

Birgina Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligiga bergan axborotiga ko'ra, vazirlik tizimida ichki audit xizmatlari tomonidan 2021 yilda o'tkazilga profilaktika tadbirlari natijalariga binoan 479 ta ta'lim muassasalarida jumladan 56 ta oliy ta'lim muassalari, 423 ta professionlar ta'lim muassasalarida moliyaviy faoliyatga doir monitoring va profilaktika tadbirlari o'tkazilgan. O'tkazilgan profilaktika tadbirlari natijasida 49 ta oliy ta'lim muassasalarida 9,4 mlrd. so'mlik, 253 ta professionlar ta'lim muassasalarida 7 mlrd. so'mlik, jami 302 ta ta'lim muassasalarida 16,4 mlrd. so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlangan. Bunda 3,3 mlrd. so'mlik qismi ichki audit boshqarmasi tomonidan, 7 mlrd. so'mlik qismi hududiy ichki audit xizmatlari hamda 6,1 mlrd. so'mlik qismi oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan bosh auditorlar tomonidan o'tkazilgan profilaktika tadbirlari natijasida aniqlangan. Ushbu qayd etilgan 16,4 mlrd. so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklarning 11,4 mlrd. so'mlik qismi o'rganish jarayonida oldi olingan, 2,3 mlrd. so'mlik qismi esa, keyingi oylarda hisob-kitob qilish uchun unduruvga qaratilgan.

Bundan tashqari, 2 ta oliy ta'lim muassasasi hamda 10 ta kasbiy ta'lim nuassasalarida o'tkazilgan profilaktika tadbirlarida aniqlangan 2,7 mlrd. so'mlik xato va kamchiliklarda jinoyat alomatlari mavjudligi sababli o'rganish materiallari rasmiylashtirilib, huquqiy baho berish va qonuniy chora ko'rish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan.² O'tkazilgan profilaktika tadbirlari jarayonida aniqlangan moliyaviy xato va kamchiliklarni 3 turga bo'ladigan bo'lsak, birinchi turga texnik xatolar, ikkinchi turga mas'uliyatsizlik va sovuqqonlik natijasida qilingan xatoliklar, uchinchi turdagi xato esa qisqacha qilib aytganda ongli ravishda g'araz maqsadni ko'zlab qilingan xato hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgan moliyaviy qonun buzilishga yo'l qo'yilgan mas'ullarning bilib yoki bilmasdan xato qilishlari bu ularni javobgarlikdan ozod etmaydi.

² www.AOKA.uz

Tadqiqot usullari. Maqolada guruhlash, saralash, taqqoslash, tadqiqot ob'ekti va olingan natijalarni izohlash kabi usullardan foydalanildi.

Adabiyotlar sharhi. Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini tashkil etish bo'yicha mamlakatimiz olimlari tomonida olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari, maqola va ilmiy ishlanmalari o'rganildi.

Xususan, olim Z.U.Hamidovning fikriga ko'ra, davlat sektorida ichki audit xizmati davlat moliyaviy nazorati hamda byudjet tashkilotlarining ichki nazorat tizimi bilan o'zaro uzviy bog'liqlikda faoliyat olib boradi. Byudjet tashkilotlarida ichki nazorat eng muhim o'rinni egallaydi. O'zaro hamkorlikda ham piramidaning asosini tashkil etadi. Ichki audit xizmati esa ichki nazorat tashkil etilishini ta'minlaydi, faoliyatini kuzatib boradi va samarali tashkil etilishiga yordam beradi.³ deb ta'kidlaydi.

Professor G.A.Kasimova bergan ta'rifga ko'ra Ichki audit tashkilot faoliyatining barcha jabhalarini uning doirasida amalga oshiriladigan va boshqaruvchilarda mavjud nazorat tizimining ishonchli va samarali ekanligiga ishonchini mustahkamlashga qaratilgan mustaqil baholash tizimidir. Ichki auditning maqsadi boshqaruv organlariga ham muassasa, ham uning tarkibiy bo'linmalari faoliyati ustidan samarali nazoratni amalga oshirish, moliyaviy, boshqaruv va soliq hisobini yuritish bo'yicha amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etilishini ta'minlashdan iborat.⁴

Yuqoridagi olimlar fikrlarini inobatga olgan holda davlat sektorida ichki audit-vazirlik va idoralarda mustaqil tarkibiy bo'linma bo'lib, u tashkilotning barcha yo'nalishlarini nazorat qilgan holda baho berish, kamchiliklarini aniqlash, moliyaviy operatsiyalarni qonuniyligini tekshirish, xavflarni aniqlash va oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiquvchi mustaqil faoliyatdir.

Tahlil va natijalar. Ichki audit tadbirlarini rejalashtirish bu audit maqsadiga erishish uchun bajariladigan ishlarning bosqichma-bosqich, ketma-ket bajarilishidir.

³ Hamidova Z.U. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy nazorat va ichki audit xizmati faoliyatini takomillashtirish "Iqtisod va moliya", 3(135),2020, 78-84-betlar

⁴ G.A.Kasimova "O'zbekiston respublikasi byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati faoliyatining tashkil etilishi". O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 20.12.2022y. 14-son

Rejalashtirishda xavflarni va muhimlik darajasini hisoblash, ichki audit rejasi va dasturini tuzish, tekshirishni kim amalga oshiradi, qaysi muddatda, qanday jarayonlarni o`z ichiga oladi, qanday hujjatlarga rioya qilish kerak, qanday tekshirish kerak, qanday muammolarga uchrash mumkin degan savollarga javob bergan holda ichki audit tadbirini rejalashtirishi kerak. Ichki audit tadbirlarini o`tkazish qo`llanmasida ichki audit tadbirini o`tkazish muddati yigirma ish kunidan oshmasligi kerak⁵ deyilgan. Bundan tashqari, ichki auditorlar ko'pincha oldingi ichki audit rejalashtirishlarni ko`chirishlari yoki chora-tadbirlar rejasini bajarilish holatini o`rgangan holda o`z yo`nalishlarini tanlab rejalarini tuzishlari mumkin.

1-rasm. Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini rejalashtirish bosqichlari⁶

Avvalambor auditni rejalashtirish uchun mas'ul shaxsni tayinlash, audit o'tkazish uchun tayinlangan xodimlarni rejalashtirish jarayoniga jalb qilish kerak. Tekshirilayotgan ob'ekt to'g'risida dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash yoki oldingi auditlar natijasida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, o'zgargan holatlarni

⁵ O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 27-dekabrda 3406-son bilan ro'yxatga olingan "Ichki audit tadbirlarini o'tkazish qo'llanmasi"

⁶ Mualliflar tomonidan tuzildi

hisobga olgan holda auditni rejalashtirish jarayoniga tegishli tuzatishlar kiritishlari lozim bo`ladi.

Umumiy reja va audit dasturida aks ettirilishi kerak bo'lgan masalalarni aniqlash, jumladan:

2-rasm. Umumiy reja va audit dasturida aks ettirilishi kerak bo'lgan masalalar⁷

Auditorlar tashkilotning moliyaviy hisobot ustidan ichki nazorat vositalari monitoringini o'tkazish uchun amalga oshiradigan asosiy harakatlar haqida, shu jumladan audit uchun o'rinli bo'lgan nazorat harakatlari bilan bog'liq jihatlarni, shuningdek tashkilotning nazorat vositalari kamchiliklarini tuzatishga qaratilgan harakatlarni qanday amalga oshirishi haqida ham tasavvur hosil qilishlari lozim bo`ladi. Rejalashtirishdan oldin ichki audit tadbirlarini o'tkazish usullarini ham tanlab olamiz.

3-rasm. Audit usullari⁸

Tanlov usulida tashkilotning ma'lum bir operatsiyalari tanlab olinadi. Xususan, davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlar, debitor va kreditor qarzdorliklar, moliyaviy va nomoliyaviy aktivlar harakati va boshqalar bo'lishi mumkin.

⁷ Mualliflar tomonidan tuzildi

⁸ Mualliflar tomonidan tuzildi

Umimiy o`rganish usulida esa tashkilotga tegishli bo`lgan barcha hujjatlar o`rganib chiqiladi. Bunga misol tariqasida Oliy ta`lim tizimida bosh auditor tomonidan tuzilgan yillik rejalashtirilgan dasturni ko`rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

Bosh auditorning 2023 yil uchun yillik ish rejasi⁹

No	Tekshiruv mazmuni	Tekshiruv o`tkazish davri	Tekshirish ishtirokchilari	Tekshirishni tashkil qilish uchun mas`ul
1	Universitet fakultetlarida talabalarga va magistratura bo`limi magistrantlariga stipendiyalarni to`g`ri tayinlanishi, hisoblanishi va to`lanishini tekshirish	2023 yil 2 va 4 choraklar	Barcha fakultet dekanlari, Sirtqi va Magistratura bo`limi boshlig`i, Stipendiya hisobchisi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo`limi
2	To`lov kontrakt asosida tahsil oluvchi talabalar tomonidan to`lanadigan kontrakt mablag`larini tekshirish	2023 yil 2 va 4 choraklar	Barcha fakultet dekanlari, Sirtqi va Magistratura bo`limi boshlig`i, To`lov-kontrakt hisobchisi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo`limi
3	Universitetda kassa intizomiga rioya qilinishini tekshirish	Har chorakda kamida 1 marta	G`aznachi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo`limi
4	Asosiy vositalarni kirim qilinishi hamda hisobdan chiqarilishini tekshirish	Har chorakda kamida 1 marta	Barcha moddiy javobgar shaxslar Moddiy boyliklar hisobchisi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo`limi

⁹ Mualliflar tomonidan tuzildi

5	Joriy va kapital ta'mirlash ishlari bo'yicha shartnomalarning rasmiylashtirishlari, G'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tkazish tartibi, bajarilgan ishlar bo'yicha hujjatlarning qonun hujjatlariga muvofiqligini tekshirish	Har chorakda kamida 1 marta	Bosh muhandis Davlat xaridlari hisobchisi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
6	Universitetda shtat, smeta intizomiga rioya qilinishini tekshirish	2023 yil 1 va 4 chorak	Reja-moliya bo'limi O'quv-uslubiy boshqarma	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
7	Universitet xududida faoliyat ko'rsatuvchi ijarachilar faoliyati, ajratilgan er maydoni va ularga etkazib berilgan kommunal xizmatlar xisobini tekshirish	2023 yil 3 chorak	Bosh muhandis Debitor va kreditorlar bo'yicha hisobchi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
8	Universitetda ishlovchi ishchi-xodimlarga ish haqlarini to'g'ri tayinlanishi (belgilanishi) va hisoblanishini tanlama tekshirish	Har chorakda kamida 1 marta	Reja-moliya bo'limi Xodimlar bo'limi Ish haqi bo'yicha hisobchi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
9	Universitetdagi moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi tovar moddiy boyliklar holatini tanlama tekshirish	2023 yil 2 va 4 choraklar	Barcha moddiy javobgar shaxslar Moddiy boyliklar hisobchisi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi

10	Talabalar turar joylarida yashovchi talabalar va fuqarolar kontingenti hamda ular tomonidan to'lanadigan to'lovlarni tekshirish	Har chorakda kamida 1 marta	Talabalar turar joyi komendantlari va hisobchisi hamda barcha fakultetlar yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan muovnlari	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
11	Universitetda kommunal xizmatlar va elektr energiyasi sarflanishida o'rnatilgan limitlarga rioya qilinishini tekshirish	2023 yil 3 chorak	Bosh muhandis Debitor va kreditorlar bo'yicha hisobchi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
12	Universitetda professor-o'qituvchi va xodimlar tarkibini shakllanishi(ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish va.x.k), o'quv jarayonini tashkil etish asoslarini tekshirish	2023 yil 2 va 4 chorak	Reja-moliya bo'limi Xodimlar bo'limi O'quv-uslubiy boshqarma	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
13	Universitet moliyaviy xisobotlarini to'g'ri tuzilganligini tekshirish	2023 yil 1 chorak	Bosh hisobchi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi
14	Universitet avtotransport vositalarini saqlash xarajatlari to'g'ri yuritilishini tekshirish	2023 yil 3 chorak	Bosh muhandis Moddiy boyliklar hisobchisi	Bosh auditor, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplaens-nazorat" tizimini boshqarish bo'limi

1-jadval ma'lumotlaridan ko`rinib turibdiki, umumiy tanlash usulida barcha sohalar bir moliya yili davomida tekshirish uchun qamrab olingan bo`lib, jadvalda tekshiruv mazmuni, tekshiruv o`tkazish davri, tekshirish ishtirokchilari, tekshirishni tashkil qilish uchun mas'ul xodimlar ko`rsatilgan. Ushbu ichki audit yillik rejasini tuzishda ichki audit xizmati xodimlarining mustaqilligi muhim hisoblanadi hamda vazirlik va idora rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

Ichki audit tadbirlari davomida auditorlar bir qancha muammolarga duch keladilar va kamchiliklarga yo`l qo`yadilar. Ichki auditda muammolarning kelib chiqishi yoki zaif tomonlarining yuzaga kelishi nafaqat noto'g'ri ma'lumotlarning sodir bo'lganligiga, balki noto'g'ri ma'lumotlarning yuzaga kelishi ehtimoliga va bu noto'g'ri ko'rsatishning mumkin bo'lgan hajmiga ham bog'liq. Noto'g'ri ma'lumotlar yoki firibgarlik xavfini, shuningdek, aktivlarning yo'qolishi yoki o'zlashtirilishi xavfini minimallashtirish uchun nazorat qilish tizimi mavjud bo'lishi juda muhimdir. Nazorat tizimini muntazam ravishda kuzatib borish va ko'rib chiqish ham muhim ahamiyatga ega.¹⁰

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, tahlil natijalari davlat sektorida ichki auditni rejalashtirishda ichki audit xodimlari soni va vaqt resurslari hisobga olinmasligi, inson va vaqt resurslarining yetishmasligi natijasida yillik rejaga kiritilgan ichki audit ob'ektlarida ichki audit tadbirlari o`tkazilmasligi, o`tkazilgan ichki audit tadbirlarida rejadan tashqari ichki audit tadbirlari ulushining yuqoriligini ko`rsatdi. Bundan tashqari yurtimizdagi ichki audit standartlari xalqaro standartlarga mos emasligi hamda ichki audit yo`nalishdagi ilmiy izlanishlar, adabiyotlar, sertifikatlangan kadrlarning kamligi, shuningdek ichki audit tadbirlari doirasida berilgan tavsiyalar orqali tuzilgan chora-tadbirlar rejasining to`liq hamda tog`ri bajarilishi borasida nazoratning yo`qligi tizimdagi muammolardan biridir.

¹⁰ Z.I.Sattorova, A.A.Ostanaqulov "Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini tashkil etish, risklarni baholash, hamda tadbir davomida yuzaga keladigan muammolar" ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 2023

Ichki audit xizmatlari o`z faoliyatlarini erkin, mustaqil amalga oshirishlari, hisobotlarn mustaqil va xolis rasmiylashtirishlar uchun ularning mustaqilligini huquqiy jihatdan mustahkamlash kerak.

Jahon iqtisodiyotining glaballashuvi, XXI asrni texnika asri deb nomlanishi barcha sohalarni avtomatlashtirishni nazarda tutadi. Jumladan, ichki audit tizimini ham. Xorij tajribasidan kelib chiqib ichki auditorlar faoliyatini avtomatlashtirish dasturini amaliyotga joriy estish maqsadga muvofiq deb o`ylaymiz. Shu maqsadda bir qancha audit dasturlari o`rganib chiqildi. Shulardan biri, AuditXP Professional dasturi bo`lib, u auditni avtomatlashtirish va xalqaro audit standartlariga muvofiq auditni hujjatlashtirishga yordam beradi. Uning xususiyatlari shundaki,

natijalarni keyinchalik yagona ma'lumotlar bazasiga yuklash bilan kompyuterlarda avtonom ishlash;

hujjatlarni elektron imzo bilan imzolash; hujjatni buzishdan himoya qilish;

buxgalteriya ma'lumotlar bazasi va moliyaviy hisobotlari ma'lumotlarini taqqoslash;

tashqi fayllardan bo'limlar va protseduralarni qo'shish;

auditorlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi;

audit natijalarini tahlil qilish, tayyor audit metodologiyasi va risklarni baholash, auditni rejalashtirish, namuna olish va tahlil qilish, auditni hujjatlashtirish va tekshirish uchun to'liq xususiyatli audit protseduralari to'plami asosida tezda to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi va audit bo'limlari bo'yicha avtomatik ravishda xulosalar chiqaradi.

Yagona ma'lumotlar bazasida barcha audit loyihalari (tekshirishlar) bilan umumiy ma'lumotnomalar, audit usullari uchun umumiy shablonlar va auditor ish hujjatlari uchun umumiy shablonlar ham mavjud. AuditXP Professional dasturida ishlagan holda, auditor har safar Audit rejasiga qanday tartib kiritish kerakligini o'ylab ko'rishi shart emas. ISA talab qiladigan barcha protseduralar dastlab avtomatik tarzda yaratiladi va audit davomida ushbu ro'yxat auditor tomonidan to'plangan dalillar va allaqachon bajarilgan protseduralardan olingan xulosalarni hisobga olgan holda avtomatik

ravishda o'zgartiriladi. Bu auditorlarga ma'lum bir tashkilot auditining o'ziga xos xususiyatlariga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi va oddiy auditorlar o'zi bajarishi kerak bo'lgan ishlarni qidirish o'rniga, to'g'ridan-to'g'ri rejalashtirilgan protseduralarni bajarishga va auditorlik dalillarini to'plashga e'tibor qaratishadi.¹¹ Ushbu audit dasturini nafaqat xo'jalik yurituvchi sub'ektlar ichki auditida balki davlat sektorida ham qo'llash ichki auditorlar faoliyatini samardorligi va natijadorligini ta'minlaydi, deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.08.2021 yildagi "Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6300-son Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.08.2017 yildagi "Ta'lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini hamda davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-3231-son Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.02.2022 yildagi "O'zbekiston respublikasi davlat budjeti xarajatlarning samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-128-son Qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.08.2022 yildagi "Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida" 416-son qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.08.2023 yildagi "Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari faoliyatini baholash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 377-son Qarori

¹¹ <https://finacademy.net/materials/article/programma-vnutrennego-audita>

6. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining “Ichki audit milliy standartlarini tasdiqlash haqida”gi buyrug‘i (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 24-oktabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3394)
7. O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 22.11.2022-yildagi “Ichki audit tadbirlarini o‘tkazish qo‘llanmasi” to‘g‘risidagi 63-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 27-dekabrda 3406-son bilan ro‘yxatga olingan)
8. Hamidova Z.U. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy nazorat va ichki audit xizmati faoliyatini takomillashtirish “Iqtisod va moliya”, 3(135),2020, 78-84-betlar
9. G.A.Kasimova “O‘zbekiston respublikasi byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati faoliyatining tashkil etilishi”. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 20.12.2022y. 14-son
10. Z.I.Sattorova, A.A.Ostanaqulov “Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini tashkil etish, risklarni baholash, hamda tadbir davomida yuzaga keladigan muammolar” ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 2023
11. www.aoka.uz
12. <https://finacademy.net/materials/article/programma-vnutrennego-audita>